

KAMUS

BATAK TOBA – INDONESIA

Della Agnes M Doloksaribu

220701091

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara

dellaagnes@students.usu.ac.id

A

abara *n* bahu; pundak

mangabara *v* memaafkan; membahu

pangabaraan *n* **1** kayu pikulan; **2** buah pisang paling atas dan paling besar pada tandan

abat *n* halangan; aral; rintangan

adong abathu *v* ada halanganku; saya berhalangan

mangabati *v* menghalangi; menghambat

pangabati *n* **1** segala sesuatu yang menghalangi; **2** penghalang; penghambat

abing *n* pangku

mangabing *v* memangku

abingan, ampuan *n* pangkuan

abit *n* kain; pakaian

marabit *v* berpakaian

marabithon *v* memakaikan; dikenakan pakaian

parabiton *v* berpakaian; hal mengenai pakaian

parabitan *n* pinggul pakaian yang dapat diikat

abul *n* balas; balasan

mangabul *v* membalas; menuntut pembalasan

parsinabul *n* pembalas; pembela di pengadilan; penuntut bela; tukang debat; pendebat

B

baba *n* mulut; moncong

baba pintu *n* tempat masuk dan keluar pintu

baba ni liang *n* mulut gua

baba ni mual *n* asal sumber air

marbaba *v* bermulut; mempunyai mulut

sangkababa *n* sesuap; sepatah kata

bada *n* kelahi; tengkar; bantah; cekcok; gaduh

marbada *v* berkelahi; bertengkar; bercekcok; bersengketa; berseteru; berselisih

marbadai *v* bertengkar; saling berbantah; saling berkelahi

pabadabada *v* menggalakkan orang untuk berkelahi

parbadabada *n* orang yang suka bertengkar

badan *n* 1 tubuh; 2 dasar arus sungai

marbadan *v* berbadan; mempunyai tubuh

badia *a* mulia; suci; kudus; saleh

habadiaon *n* kesucian; kekudusan; kesalehan; kekekalan

parbadia *v* muliakan; kuduskan; hormati sebagai yang kudus

tondi porbadia *n* roh kudus

bagas *n* 1 rumah; bait; 2 *a* dalam

marbagas *v* berumah tangga; punya rumah

pabagashon *v* mengawinkan; mendalamkan

parbagasan *n* pedalaman; perumahan; tempat rumah berdiri atau akan dibangun

D

dabu, madabu *v* jatuh

dabudabuan *n* perhitungan; anggaran belanja

mandabu *v* menjatuhkan; membuang

mardabudabu *v* menimbang-nimbang; merenungi; merasakan perbuatan orang lain

daho *n* dakwa

mandaho *v* mendakwa; menipu; menggelapkan; mengatakan masih berpiutang padahal tidak

dahop *v* peluk; rangkul; dekap

mandahop *v* memeluk; merangkul; mendekap

dai *n* cita rasa; rasa makanan

daina *n* rasanya; cita rasanya

mandai *v* merasakan; mencicip; merasai

mardai *v* **1** mempunyai cita rasa; **2** enak

dais *v* sentuh; jamah; oles

mandais *v* melumas; mengoles; menyapu

mandaishon *v* mengoleskan; menutup dengan obat; menyapukan

pandais *n* kuas; pensil; pengoles

dao *a* jauh

mandao *v* menjauh; pergi ke arah yang lebih jauh

mandaoi *v* menjahui; pergi menghindar supaya jauh

mandaohon *v* menjauhkan; menghindarkan; membuat menjadi jauh

mardao *v* berjauh-jauhan; saling menghindari

mardaoan *v* berjauhan; tidak berdekatan

padaohu *n* kejauhan; tempat yang jauh; jarak jauh

tarpadao *v* terjauhkan; dapat dijauhkan

E

edep, medep *v* **1** pingsan; **2** mata tertutup

medepedep *v* mata tertutup karena kecapean; keadaan lemas

ehet *n* ejek; cemooh

mehet *v* jadi buah bibir; ramai dibicarakan orang; diceritakan berupa desas-desus

mangehet *v* mengejek; menjelek-jelekkkan; membeo; meniru

paehetehet *v* **1** membeo; **2** berulang-ulang mengatakan

ela *n* bujuk

mangela *v* menggoda; membujuk; menggoda untuk melakukan sesuatu yang negatif

paelaela *v* membujuk-bujuk agar terpancing melakukan sesuatu yang negatif

eles *a* **1** remeh; **2** *n* ejekan

mangelesi *v* meremehkan; mengejek

ende *n* nyanyian; lagu; senandung

endeende *v* nyanyi sambil meratap

mangendehon *v* menyanyikan

marende *v* bernyanyi; bersenandung

G

gabus *a* dusta; bohong

manggabusi *v* membohongi; mendustai

margabus *v* berbohong; berdusta

pargabus *n* pembohong; pendusta

gade *v* gadai

manggade *v* menggadai; meminjam uang dengan jaminan gadai

manggadehon *v* menggadaikan

panggadeon *n* penggadaian; orang kepada siapa diberikan gadai

gait *n* canda; gurau

margait *v* bercanda; bergurau

pargait *n* orang yang selalu bercanda; tukang gurau

pargaiton *n* gurauan; perbuatan lucu

gambo *n* lumpur; rawa-rawa

gambo lisop *n* lumpur yang dalam

targambo *v* masuk ke dalam lumpur; kena lumpur

gampit *v* apit; jepit

manggampit *v* menjepit; menggapit

gaor *a* ribut; recok; berisik; kacau

manggaori *v* meributi; mengacau; membuat kerusuhan

gargar *v* pecah; terbelah

magargar *v* berpecah; runtuh; pecah dalam ribuan potongan mengenai periuk

manggargari *v* menghancurkan; luluhkan; memecahi

H

habang *v* terbang

habanghabang *v* berkibar-kibar; berkibar mengenai bendera

manghabanghon *v* menerbangkan; lari terbang dengan sesuatu; mengibarkan

pahabanghon *v* menerbangkan; membiarkan ayam tidak mengeram tetapi mengambil telurnya; melayangkan

habangsa *n* singgasana; tempat ketinggian; takhta

marhabangsa *v* bertakhta; bersinggasana

habit *a* efisien

manghabit *v* mengefisienkan; mempertenggangkan

habong *n* sayap

marhabong *v* bersayap

habot *v* berdukacita; putus asa; bersusah hati

manghaboti *v* menjadikan orang berdukacita misal sanak saudara yang berkabung terlalu sering dikunjungi dan selalu membicarakan dukacitanya

I

ianakkon *n* anak tanpa membedakan kelamin

marianakhon *v* beranak; berketurunan anak laki-laki dan perempuan

iangiang *n* penghormatan; pujian

mariangiang *v* melakukan sesuatu agar dihormati; yang terhormat melakukan kegiatan acara untuk mendapat kehormatan dari orang lain; menggema; menjadi termasyhur, terberita; terpandang

ias *a* bersih

ias ni roha *a* ikhlas; bersih hati

haiason *n* kesucian; kebersihan

paiaшон *v* membersihkan; mengebiri hewan

iburu *a* cemburu

mangiburu *v* merasa iri hati; menaruh dengki

pangiburuon *a* iri hati; sifat cemburu

ilu *n* air mata

mariluilu matana *v* dia menangis

ima *v* tunggu

maimaima *v* menunggu; menanti

maimaimahon *v* menantikan seseorang atau sesuatu

paima *v* tunggu; sebagai kata depan; sampai mengenai waktu

J

jabu *n* rumah

jabujabu *n* rumah kecil sebagai main-mainan anak-anak

marjabu *v* mempunyai rumah; mendiami rumah; berumah

jagal *n* daging yang disembelih dan dijual pada umumnya

marjagal *v* menjual daging; berdagang

jahut *v* suka menjawab

manjahuti *v* mendahului; memotong bicara; mendahului bicara

jaljal *v* cincang

manjaljal *v* mencincang daging; menyembelih

jalo *v* minta; terima

manjalo *v* menerima; mendapat

manjalojalo *v* meminta-minta

jama *v* jamah

manjama *v* menyentuh; menjamah; memegang

panjama *n* perkakas

sijamaon *n* pekerjaan; yang harus dipegang

jambar *n* bagian; pembagian yang seorang berhak menerima menurut adat

marjambar *v* mendapat bagian; dapat jatah

parjambaran *v* penjatahan bagian daging binatang sembelihan yang berhak diterima seseorang

L

labang *n* paku

mangalabanghon *v* memakukan; sesuatu dipakai sebagai paku

mangalabangi *v* memaku sesuatu; memakui

labas *v* terbuka; tidak tertutup

mangalabas *v* berdiam di lapangan terbuka tanpa pagar atau tembok, msl orang yang tinggal dalam hutan

labelabe *a* lembut; lembek

lumabelabe *a* perlahan-lahan gemetar; perlahan-lahan bergerak

labilabi *n* cacing dalam perut

labilabion *v* cacingan

labu *v* berkumpul; berhimpun

labuan *n* pelabuhan; tempat sauh dijatuhkan

marlabu *v* berlabuh; menjatuhkan sauh

laga *a* tajam; garang; lahap; tajam mengenai pisau

laga mangan *n* 1 mempunyai selera makan; 2 *a* marah; murka

marlaga *v* bertarung; beradu

M

mabe *a* panjang; matang; masak

mabeabe *v* bertiup ke sana ke sini

mabuk *a* pusing; pening

hamabuhon *n* kemabukan; hal atau keadaan mabuk

pamabukhon *v* memabukkan; memeningkan; menyebabkan mabuk

parmabuk *n* pemabuk; peminum; orang yang suka mabuk dalam mobil

main *v* main; melakukan aktivitas atau kegiatan untuk menyenangkan hati

marmainan *v* berzina; bersundal; melacur

parmmainan *n* pelacur; orang yang melacur

parmmainanon *n* pelacuran; perzinaan

malo *a* pandai; pintar; cerdas

hinamalo *n* kepandaian; itu yang pintar

mamalomaaloi *v* cakap dalam bermacam-macam hal

manghamalohon *v* dapat memakai sesuatu dengan kecakapan walaupun hanya sedikit

marnamalo *v* berbeda dalam kepandaian; dalam kecakapan

malu *a* malu; malu terhadap sesuatu; tidak suka akan sesuatu

marhamaluan *v* merasa malu

marmalumalu *v* tidak suka akan sesuatu

masipamaluan *v* saling melukai perasaan; saling merendahkan

pamaluhon *v* mempermalukan; membuat malu

tarmalu *v* menjadi malu

manat *adv* hati-hati; waspada; awas

dipamanatmanat *v* diamat-amati

pamanathon *v* memeriksa sesuatu; meneliti; mengamati; menyelidiki

meam *v* main

meammeam *v* main-main

marmeammeam *v* bermain-main; bersenang-senang dengan melakukan sesuatu

parmeaman *n* permainan; tempat bermain

menak *a* tenang; tenteram; damai

pamenakhon *v* menenangkan; mendamaikan; menenteramkan

N

naek *v* naik; terangkat; panjat

manaek *v* menaiki; memanjat

panaekhon *v* menaikkan; naikkan; mengatrol

nana *n* nanah; cairan yang berbau busuk yang keluar dari luka

marnana *v* bernanah; mengeluarkan nanah; mengandung nanah

nandigan *pron* kapan; menanya sesuatu yang sudah lampau; bdk **andigan**

nanget *a* pelan; lambat; bergerak dengan perlahan-lahan

nangetnanget *adv* pelan-pelan; hati-hati; perlahan-lahan; lambat-lambat

nangkat *n* peluru; sumpitan

parnangkatan *n* tempat (tas) peluru; tempat sumpit
nangkin *n* tadi; waktu yang belum lama berlalu; baru saja
nangkiningan *n* cak barusan; sebelum ini; tadi
nangkok *v* naik; daki; tanjak
manganangkohi *v* menaiki; mendaki sesuatu
nangkohan *n* lereng; tempat yang curam; tanjakan
panangkokhon *v* menaikkan; membawa ke atas; sesuatu yang mudah dikerjakan dipersulit lagi
napa *n* pupuk kandang; kotoran hewan
manganapai *v* memupuk; menyuburkan tanah dengan pupuk; merabuk
nengel *a* tuli; pekak; kurang pendengarannya
diparnengelnengeli *v* berbuat seolah-olah tuli; pura-pura tuli

O

obuk *n* rambut; bulu yang tumbuh pada kulit manusia
obuhon *v* berambut; memiliki rambut
odap *n* perangkat gendang Batak; gendang kecil yang kedua sisi ditutup dengan kulit
odop *v* gotong royong; saling membantu
marsiodop *v* bergotong royong; sewa-menyewa
oga *n* orang ditekan; diserang dengan kata-kata
mangogai *v* menyerang dengan kata-kata; mengancam seseorang; menantang; membentak-bentak
¹ogaoga *n* ancaman; bentakan
²ogaoga *v* mengancam; menantang
ogap *n* gertak; bentak
mogap *a* megap; lemas; **mogap roha** *a* bingung
mangogapi *v* membingungkan seseorang dengan banyak kata; membentak; menghardiki
ogos *v* gesek; sentuh dan geser
mangogos *v* menggosok; menggesek
tarogos *v* tergesek; melukai diri dengan menggeser; kena gesek kulit
ojak *a* resmi; mapan; sudah mendapat tempat pasti; berkediaman
mangojakhon *v* meresmikan; mendirikan; mengesahkan

paojakhon *v* mendirikan; menguatkan; menetapkan; membuat fundamen

P

padan *n* janji; kesepakatan; peraturan; aturan

mamadhanon *v* menjanjikan; membuat sesuatu menjadi perjanjian

marpadan *v* berjanji; membuat kesepakatan; mengadakan perjanjian

parpadanan *n* persekutuan; perjanjian

pago *n* tiang perbatasan; tiang yang dilantak

mamagohon *v* memancangkan; melantak

pais *n* **1** kancil; pelanduk; **2** pengadu; pembuka rahasia

parpais *n* pengadu; peleceh

pak *v* depak; bunyi tepuk mengenai mengetok atau memukul

mamapak *v* menampar; menyapa dengan kata-kata kasar

marlapak *v* berdepak-depak; tepuk tangan

pakpak *n* puncak; sub etnis Batak Pakpak di Sumatera Utara

pakpak dolok *n* puncak gunung

pakpak ulu *n* ubun-ubun; batok kepala

paksa *n* perintah; paksa

mamaksa *v* memaksa; memerintahkan

¹**palak** *n* telapak

palak ni tangan *n* telapak tangan

palak ni pat *n* telapak kaki

²**palak** *a* kesal; marah

pastap *v* tampar; gampar; tempeleng; pukulan dengan telapak tangan

hona pastap *v* kena tampar

mamastapi *v* menampari; menampar berkali-kali

¹**peak** *v* terbaring; tergeletak

mameakhon *v* meletakkan; membaringkan

marpeahan *v* bergeletakan; berletakan disekeliling mengenai benda-benda atau orang

papeakhon *v* letakkan; baringkan; geletakkan

²**peak roha** *a* rendah hati

pesta *n* perayaan pesta

marpesta *v* berpesta

mamestahon *v* memestakan sesuatu; mengelatkan

pillit *v* pilih; pilah

mamillit *v* memilih

papillithon tu *v* meletakkan sesuatu dihadapan seseorang untuk dipilih, memilikkan pada

pilot *a* sempit; *v* terdesak

masipilotan *v* berdesak-desakan; saling mendesak

R

rabut *a* kasar; berbulu mengenai kulit

rabuton *v* berbulu; mempunyai bulu

rade *v* siap sedia; beres; tersedia

mangarade *v* bersiap-siap; menyiapkan; membereskan; menyediakan

paradehon *v* mempersiapkan; menyiapkan; mengatur; menyediakan

radot *v* jaga; awasi; perhatikan

mangaradoti *v* mengawasi; menyimak; memperhatikan; mematuhi msl perintah; menekuni

rempe *a* letih; penat

mangarempe *v* melelahkan; meletihkan

rendep *v* tersentak

mangarendep *v* menyentakkan; memusnahkan

rimas *a* marah; geram

marrimas *v* mengamuk; mengganas; berang

mangarimasi *v* marah terhadap seseorang

parrimas *n* pmarah; orang yang mudah marah

rongking *a* teguh

parongking *v* meneguhkan; ketatkan; lekatkan

ropuk, maropuk *a* remuk; penyek; hancur

mangaropuhi *v* meremukkan; memenyekkan

rumar *a* kosong; tak berisi

mangarumari *v* mengosongkan sesuatu

S

sabat *n* hambatan; halangan; rintangan; kendala

manabati *v* menghalangi; menghambat; menahan seseorang; merintang

tarsabat *v* terhalang; terhambat

sabuk *n* cawat; sabuk

marsabuk *v* memakai sabuk; bercawat

seang *v* terbuang; tertuang; diboroskan

paseanghon *v* memboroskan sesuatu

siak *a* pedih; pedas

maniak *a* nyeri; pedih karena sakit

pasiaksiakhon *v* menyakiti; menyiksa

sinabul *n* bukti; kata untuk pembelaan

parsinabul *n* pembela di pengadilan; pengacara; penasehat

soban *n* kayu bakar; kayu api

masisoban *v* mengambil kayu api

marsobansoban *v* mencari kayu api; mengumpulkan kayu api

parsobanan *n* tempat pengambilan kayu api atau tempat penyimpanan kayu api

somba *n* sembah; hormat; puja

manomba *v* menyembah; memuja; menghormati; sembah sujud

marsomba *v* menyatakan dengan hormat; bersembah sujud

sonang *a* bahagia; senang

hasonangan *n* kesenangan; ketenangan

marsonangsonang *v* bersenang-senang; hidup tenang dan damai

pasonanghon *v* menyenangkan; dibuat tenang

suga *n* duri

marsuga *v* berduri; ada durinya

tarsuga *v* terinjak duri; kena duri

susuk *v* cucuk

manusuk *v* mencucuk; menusuk

T

taban *n* tawanan; jarahan; rampasan

martaban *v* menawan; menjarah; merampas

partaban *n* penawan; penjarah; perampas

tartaban *v* tertawan; direbut; tersekap

tajom *a* tajam; tajam mengenai pisau; menyakiti mengenai kata kata

manajomi *v* menajami

talak *v* terbuka lebar mengenai pintu; terbelalak; tidak berding

patalakhon *v* membuka; membiarkan terbuka

tamba *n* tambah; apa yang ditambah

manambai *v* menambah; ditambahkan sesuatu

panambai *n* tambahan; yang ditambahkan

tambat *v* tertambat; terikat

manambat *v* menambat; mengikatkan; menali

tangging *n* rentang; tegang; regang

manangging *v* merentang; tegang

tijur *n* ludah; liur

marsitijur *v* berludah; membuang ludah

timpas *a* lengkap; seluruhnya; komplet

manimpas *v* menghabisi

timus *n* asap

martimus *v* berasap; mengeluarkan asap

tobus *v* tebus; uang tebusan orang

manobus *v* menebus

martobus *v* tertebus; dapat ditebus

partobus *n* penebus; uang yang dipakai untuk menebus

U

ualu *num* delapan

paualuhon *num* kedelapan; yang kedelapan

sipahualu *n* nama bulan ke-8

uari *n* ikrar; sumpah

maruari *v* berikrar; bersumpah

manguarihon *v* menyumpahi sesuatu

udut *n* sambungan; penerusan

mangudut *v* bersambung; meneruskan

manguduti *v* meneruskan sesuatu; menyambung

ujung *n* ujung; akhir

marujung *v* selesai; berakhir; meninggal

mangujungi *v* mengakhiri sesuatu

ula, mangula *v* bekerja; mengerjakan ladang

mangulahon *v* bekerja dengan sesuatu

pangula *n* pekerja (di ladang); petani

marulaon *v* sedang bekerja

ulak, mulak *v* pulang; kembali; datang lagi; dikembalikan

marulak *v* pulang kembali

mangulakhon *v* mengulangi membuat sesuatu

paulakhon *v* mengembalikan; membawa kembali

uli *a* bagus; baik; necis; cantik; indah; untung; rezeki; penghasilan; pendapatan

maruli *v* memperoleh sesuatu; beruntung

parulian *n* keberuntungan; berkat; anugerah; rezeki baik

parsaulian *n* berkat; hikmah; rezeki

ullop, mullop *v* keterlihatan; bertimbulan; bermunculan

paullophon *v* menimbulkan; memperlihatkan

uma, hauma *n* sawah; ladang

parumaon *n* pertanian

parumauma *n* petani

umbol *v* berkunjung

mangumboli *v* mengunjungi; mendapatkan seseorang; mendatangi

umma *v* cium

mangumma *v* mencium pipi

pangummaon *v* ciuman

unduk *v* tunduk; menunduk; tertunduk

mangundukhon *v* mengangguk; menundukkan diri

paundukhon *v* menundukkan; merendahkan

urup *v* bantu; tolong

mangurupi *v* menolong; membantu; mengulurkan tangan

pangurupion *n* pertolongan; bantuan

siurupan *v* membutuhkan bantuan